

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN UNTUK OPTIMALISASI PROSES BISNIS: PENELITIAN PADA UMKM DI PADANG

Oleh : Agung Mahendra dan Satria Yudha Pratama

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem informasi manajemen yang dapat membantu optimalisasi proses bisnis pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kota Padang. Penelitian dilakukan untuk memahami masalah-masalah utama yang dihadapi oleh UMKM dalam mengelola bisnis serta mengevaluasi manfaat yang diperoleh dari penerapan sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan. Metode penelitian yang digunakan meliputi analisis kebutuhan, desain sistem informasi, implementasi, evaluasi, dan analisis dampak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan sistem informasi manajemen secara signifikan meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis UMKM di Padang. Sistem informasi yang terintegrasi memungkinkan UMKM untuk mengelola inventaris, melakukan pelacakan penjualan, mengoptimalkan pengelolaan keuangan, dan meningkatkan pengambilan keputusan. Manfaat yang diperoleh meliputi penghematan waktu dan biaya, peningkatan produktivitas, serta pemantauan yang lebih baik terhadap kinerja bisnis. Studi ini juga mengidentifikasi beberapa hambatan dan tantangan dalam pengembangan dan implementasi sistem informasi, seperti keterbatasan sumber daya dan tingkat pemahaman teknologi yang beragam di kalangan UMKM. Rekomendasi disampaikan untuk memfasilitasi adopsi yang lebih luas dari sistem informasi manajemen di UMKM Padang, termasuk pelatihan yang lebih intensif dan dukungan yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Sistem Informasi Manajemen, Optimalisasi, Proses Bisnis, UMKM.

1. Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Padang memiliki peran yang krusial dalam perekonomian, namun sering menghadapi tantangan dalam mengelola bisnis, seperti manajemen inventaris yang tidak efisien dan pengelolaan keuangan yang kurang terstruktur, [1], [2], [3], [4], [5], [6]. Di tengah era digital dan globalisasi, penting bagi UMKM untuk memanfaatkan teknologi informasi, khususnya sistem informasi manajemen (SIM), untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing bisnis, [7], [8], [9], [10], [11], [12]. Penelitian tentang pengembangan SIM untuk UMKM di Padang menjadi relevan karena kondisi bisnis yang berkembang di kota tersebut, dan adopsi teknologi masih menjadi tantangan bagi sebagian UMKM. Kota Padang, sebagai pusat bisnis di Sumatera Barat, menawarkan beragam peluang bagi UMKM untuk berinovasi, namun juga menghadapi kesulitan dalam memahami manfaat teknologi informasi dan mengelolanya dalam bisnis, [7], [12], [13], [14], [15], [16].

Pada penelitian ini, penting untuk memahami gap antara potensi teknologi informasi dan penerapannya di UMKM, serta mengeksplorasi cara mengintegrasikan SIM ke dalam strategi bisnis, [17], [18], [19], [20], [21], [22], [23]. Pengembangan SIM yang sesuai dengan kebutuhan UMKM di Padang dapat membawa manfaat besar dalam mengoptimalkan proses bisnis, termasuk manajemen inventaris, pelacakan penjualan, dan pengambilan keputusan yang lebih baik, [24], [25], [26], [27], [28], [29], [30].

Namun, proses pengembangan dan implementasi SIM juga menghadapi hambatan dan tantangan tertentu, seperti keterbatasan sumber daya dan tingkat pemahaman teknologi yang beragam di kalangan UMKM, [31], [32], [33], [34], [35], [36], [37]. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk mendukung UMKM dalam mengadopsi dan mengoptimalkan penggunaan SIM, [38], [39], [40], [41], [42], [43]. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana SIM dapat menjadi solusi efektif untuk meningkatkan kinerja bisnis UMKM di Padang. Dengan memahami masalah yang dihadapi dan menganalisis manfaat yang diperoleh dari pengembangan SIM, rekomendasi yang berharga dapat dikembangkan untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM tersebut, [44], [45], [46], [47], [48], [49]. Melalui penelitian ini, diharapkan akan terjadi peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya teknologi informasi, serta terciptanya lingkungan yang mendukung bagi UMKM di Padang untuk mengadopsi dan mengintegrasikan SIM ke dalam strategi bisnis dengan lebih efektif, [50], [51], [52], [53], [54], [55]. Dengan demikian, UMKM dapat meningkatkan daya saing dan memberikan kontribusi yang lebih besar pada ekonomi lokal.

Pengembangan SIM untuk UMKM di Padang bukan hanya tentang menerapkan teknologi, tetapi juga tentang mengatasi hambatan dan memanfaatkan potensi yang ada dengan optimal. Dalam penelitian ini, penelitian ini memiliki nilai strategis yang signifikan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Padang. Secara keseluruhan, pengembangan SIM untuk UMKM di Padang menawarkan peluang yang besar untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing bisnis, serta memperkuat peran UMKM dalam ekonomi lokal. Dengan dukungan yang tepat dan pemahaman yang mendalam tentang teknologi informasi, UMKM dapat menjadi agen perubahan yang positif dalam transformasi ekonomi daerah.

2. Metodologi Penelitian

Metode penelitian untuk pengembangan sistem informasi manajemen (SIM) untuk optimalisasi proses bisnis UMKM di Padang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Identifikasi Kebutuhan UMKM: Langkah awal adalah mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh UMKM di Padang melalui wawancara, survei, dan analisis dokumentasi. Ini mencakup pemahaman mendalam tentang proses bisnis yang ada, tantangan yang dihadapi, dan tujuan yang ingin dicapai melalui pengembangan SIM.

2. Studi Literatur: Dilakukan studi literatur tentang konsep SIM, praktik terbaik dalam pengembangan SIM untuk UMKM, dan penelitian serupa di daerah lain. Hal ini membantu dalam merancang kerangka kerja yang tepat dan memahami implikasi pengembangan SIM bagi UMKM.
3. Desain Sistem Informasi: Berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan dan studi literatur, dirancanglah desain sistem informasi yang mencakup struktur database, antarmuka pengguna, alur kerja, dan fungsionalitas utama seperti manajemen inventaris, pelacakan penjualan, dan pelaporan keuangan.
4. Pengembangan Prototipe: Dibuatlah prototipe SIM berdasarkan desain yang telah disetujui. Pengembangan prototipe ini dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak pengembangan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan UMKM dan menggabungkan feedback dari pemilik UMKM untuk memastikan keakuratan dan relevansi sistem, .
5. Pengujian dan Evaluasi: Prototipe SIM diuji coba secara menyeluruh untuk memastikan fungsionalitas, keamanan, dan kinerja yang optimal. Pengujian ini melibatkan simulasi situasi bisnis nyata dan penggunaan oleh staf UMKM untuk mengidentifikasi potensi perbaikan dan penyempurnaan.
6. Implementasi dan Pelatihan: Setelah prototipe telah diuji dan divalidasi, dilakukan implementasi SIM secara menyeluruh di UMKM yang menjadi penelitian. Selain itu, pelatihan diberikan kepada pemilik UMKM dan stafnya untuk memastikan dapat mengoperasikan sistem dengan efektif.
7. Monitoring dan Pemeliharaan: Setelah implementasi, sistem terus dimonitor untuk memastikan kinerjanya tetap optimal. Perbaikan dan pemeliharaan rutin dilakukan sesuai dengan feedback dari pengguna dan perubahan dalam kebutuhan bisnis UMKM.
8. Analisis Dampak: Akhirnya, dilakukan analisis dampak pengembangan SIM terhadap proses bisnis UMKM. Ini meliputi evaluasi terhadap peningkatan efisiensi, penghematan biaya, peningkatan kualitas layanan, dan peningkatan daya saing di pasar lokal.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hasil Penelitian

Hasil penelitian pengembangan sistem informasi manajemen (SIM) untuk optimalisasi proses bisnis pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Padang dapat dirangkum sebagai berikut:

1. **Peningkatan Efisiensi Operasional:** Implementasi SIM pada UMKM di Padang berhasil meningkatkan efisiensi operasional . Sistem ini memungkinkan pengelolaan inventaris yang lebih terstruktur dan efisien, pengelolaan stok barang, serta pelacakan penjualan yang lebih akurat. Hal ini mengurangi waktu dan upaya yang diperlukan untuk tugas-tugas administratif, sehingga fokus dapat lebih ditekankan pada strategi pengembangan bisnis,[56], [57], [58].
2. **Optimalisasi Pengelolaan Keuangan:** SIM juga membantu UMKM dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan . Sistem ini memungkinkan pemantauan yang lebih baik terhadap arus kas, pembayaran, dan penagihan, sehingga mengurangi risiko

kehilangan dana atau pembayaran yang terlambat. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh SIM juga memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang kesehatan keuangan bisnis, [59], [60], [61], [62].

3. **Peningkatan Pengambilan Keputusan:** Dengan adanya SIM, UMKM di Padang dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dan cepat berdasarkan data yang akurat dan real-time. Analisis data dari SIM membantu dalam mengidentifikasi tren penjualan, preferensi pelanggan, dan kinerja produk, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan strategis yang lebih cerdas, .
4. **Efektivitas Pelayanan Pelanggan:** SIM juga berkontribusi pada peningkatan efektivitas pelayanan pelanggan. Dengan adanya sistem pelacakan pelanggan dan riwayat pembelian, UMKM dapat memberikan layanan yang lebih personal dan responsif terhadap kebutuhan pelanggan. Hal ini dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan mendukung pertumbuhan bisnis jangka panjang.
5. **Peningkatan Produktivitas Karyawan:** Implementasi SIM juga berdampak positif pada produktivitas karyawan UMKM. Sistem ini menyederhanakan tugas-tugas administratif dan operasional, sehingga karyawan dapat fokus pada tugas yang lebih strategis dan bernilai tambah. Hal ini meningkatkan efisiensi kerja dan motivasi karyawan, [70], [71], [72], [73].
6. **Peningkatan Daya Saing di Pasar:** Keseluruhan, pengembangan SIM pada UMKM di Padang meningkatkan daya saing di pasar lokal. Dengan proses bisnis yang lebih efisien, pengambilan keputusan yang lebih cerdas, dan pelayanan pelanggan yang lebih baik, UMKM dapat bersaing dengan lebih baik dengan pesaing dan menempatkan diri sebagai pemain yang berkelanjutan di pasar, [40], [74], [75].

Tabel 1. Pengembangan sistem informasi manajemen (SIM) untuk optimalisasi proses bisnis

No.	Aspek Hasil Penelitian	Deskripsi
1	Peningkatan Efisiensi Operasional	Implementasi SIM memungkinkan pengelolaan inventaris yang lebih terstruktur dan efisien.
2	Optimalisasi Pengelolaan Keuangan	SIM membantu dalam mengoptimalkan pengelolaan arus kas, pembayaran, dan penagihan.
3	Peningkatan Pengambilan Keputusan	SIM menyediakan data real-time untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat dan cepat.
4	Efektivitas Pelayanan Pelanggan	SIM membantu dalam memberikan layanan yang lebih personal dan responsif terhadap pelanggan.
5	Peningkatan Produktivitas Karyawan	Implementasi SIM meningkatkan produktivitas karyawan dengan mengurangi tugas-tugas repetitif.
6	Peningkatan Daya Saing di Pasar	Keseluruhan, SIM meningkatkan daya saing UMKM di pasar lokal melalui efisiensi dan pelayanan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan SIM untuk UMKM di Padang memiliki dampak yang signifikan dalam optimalisasi proses bisnis, meningkatkan kinerja, dan memperkuat posisi dalam ekosistem bisnis lokal.

3.2. Pembahasan

Pengembangan SIM pada UMKM di Padang memberikan dampak yang signifikan terhadap efisiensi operasional, [76], [77], [78], [79]. Dengan sistem yang terstruktur, pengelolaan inventaris menjadi lebih efisien dan akurat, [7], [32], [80], [81], [82]. Proses pelacakan stok barang, pemantauan pergerakan barang, dan manajemen persediaan dapat dilakukan dengan lebih mudah, mengurangi risiko kehilangan stok dan meningkatkan responsivitas dalam pengeluaran produk kepada pelanggan, [2], [70], [83], [84], [85], [86], [87]. Selain itu, SIM juga membantu UMKM dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan. Melalui sistem ini, pengawasan terhadap arus kas, pembayaran, dan penagihan menjadi lebih teratur. Dengan laporan keuangan yang dihasilkan secara otomatis, pemilik UMKM dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang kesehatan keuangan bisnis, [65], [88], [89], [90], [91], [92].

Implementasi SIM juga memberikan dampak positif terhadap pengambilan keputusan di UMKM. Dengan adanya data yang akurat dan real-time, pengambilan keputusan menjadi lebih tepat dan responsif terhadap perubahan pasar. Analisis data dari SIM juga membantu dalam mengidentifikasi tren penjualan, preferensi pelanggan, dan kinerja produk, mendukung pengambilan keputusan strategis yang lebih cerdas, [3], [67], [93], [94]. Tidak hanya itu, SIM juga berkontribusi pada peningkatan efektivitas pelayanan pelanggan. Sistem pelacakan pelanggan dan riwayat pembelian memungkinkan UMKM untuk memberikan layanan yang lebih personal dan responsif terhadap kebutuhan pelanggan. Hal ini dapat meningkatkan loyalitas pelanggan, meningkatkan reputasi bisnis, dan mendukung pertumbuhan jangka panjang. Efisiensi operasional dan produktivitas karyawan juga terdapat dalam dampak positif pengembangan SIM. Dengan mengurangi tugas-tugas administratif dan operasional yang repetitif, karyawan dapat fokus pada tugas yang lebih strategis, [71], [87], [95], [96], [97]. Hal ini meningkatkan motivasi karyawan dan efisiensi kerja secara keseluruhan, memberikan kontribusi positif pada pertumbuhan bisnis UMKM di Padang.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan sistem informasi manajemen (SIM) untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Padang memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan pengelolaan keuangan, memperkuat pengambilan keputusan, meningkatkan efektivitas pelayanan pelanggan, dan meningkatkan produktivitas karyawan. Implementasi SIM juga membantu UMKM dalam bersaing secara lebih efektif di pasar lokal, dengan mengelola inventaris lebih terstruktur, mengurangi risiko kehilangan stok, meningkatkan responsivitas pengeluaran produk kepada pelanggan, dan memberikan wawasan mendalam tentang kesehatan keuangan bisnis. Selain itu, SIM berkontribusi pada peningkatan efektivitas pelayanan pelanggan, meningkatkan loyalitas pelanggan, reputasi bisnis, dan mendukung pertumbuhan jangka panjang UMKM. Penggunaan teknologi informasi seperti SIM menjadi kunci sukses bagi UMKM dalam menghadapi

tantangan dan memanfaatkan peluang di era digital dan globalisasi saat ini, serta memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap ekonomi lokal..

Daftar Pustaka

- [1] H. Hadiwijaya and Febrianty, “The Influence Of Absortive Capacity And Knowlegde Sharing On Women-Owned SMEs,” *International Journal of Scientific and Research Publications*, vol. 8, no. 6, pp. 388–396, 2018.
- [2] Febrianty, H. Hadiwijaya, D. Tri Octafian, G. Barovich, and Adelin, “The Integrated Business Startup (IBS) Model Initiated by the Provincial Government as a Future Hybrid Approach on the Competitiveness of SMEs and Cooperatives,” 2020. [Online]. Available: www.psychologyandeducation.net
- [3] Hendra Hadiwijaya, Didiek Prasetya, and Yasermi Syahrul, “Perbaikan Manajemen Usaha dan Peningkatan Kualitas Porduk Pada Pengrajin Gerabah di Kabupaten Banyuasin,” *Abdimas Mandalika*, 2022.
- [4] N. K. S. Noriska and Y. W. Tineka, “Pendampingan UMKM dalam Pembuatan Laporan Keuangan dan Startegi dalam Sumber Dana Pembiayaan UMKM di kota Surakarta Jawa Tengah,” *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, vol. 3, no. 4, 2023, doi: 10.54082/jamsi.811.
- [5] W. Rumbianingrum and C. Wijayangka, “Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Pengelolaan Keuangan UMKM,” *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, vol. 2, no. 3, 2018.
- [6] F. Febrianty and H. Hadiwijaya, “Optimasi Omset UKM Melalui Digital Marketing.” PT Nasya Expanding Mangement, 2019.
- [7] Mardiana and E. Hartati, “Analisis Rencana Strategi Teknologi Informasi Perusahaan,” *Eksplora Informatika*, vol. 7, pp. 1–8, 2018.
- [8] Mahmud, “Perencanaan Strategis Teknologi Informasi Dengan Menggunakan Metode Ward Dan Peppard,” *Seminar Nasional Teknologi Informasi, Bisnis, dan Desain 2017*, p. 278, 2017.
- [9] Y. I. Meilani, D. Syamsuar, and Y. N. Kunang, “Assessment Resiko Teknologi Pada Implementasi Sistem Informasi Akademik E-university,” *Jurnal Bina Komputer*, vol. 1, no. 1, pp. 54–60, 2019.
- [10] N. Gustini, T. Ibrahim, and W. E. Pratama, “Hubungan Manajemen Konseling Online Dan Kompetensi Teknologi Informasi Dan Komunikasi Guru Bimbingan Konseling,” *Jurnal Isema : Islamic Educational Management*, vol. 7, no. 2, pp. 173–184, Dec. 2022, doi: 10.15575/isema.v7i2.14599.

- [11] H. Hadiwijaya, "Effect Of Styles Of Leadership And Motivation To Employee Performance," *JURNAL Ekonomi dan Bisnis (JENIUS)*, vol. 5, no. 1, pp. 37–56, 2015.
- [12] H. Hadiwijaya, "Pengaruh Komunikasi Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kinerja Perawat Di Rumah Sakit Bhayangkara Palembang," *International Journal of Social Science and Business*, vol. 2, no. 3, pp. 124–131, 2018.
- [13] H. Hadiwijaya, "Student Perception On Education Services Services In Educational Agency El Rahma Palembang," *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (JENIUS)*, vol. 1, no. 3, pp. 221–237, 2011.
- [14] H. Hadiwijaya, "Manajerial Bagi UMKM Produktif di Kota Lubuklinggau," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Tjut Nyak Dhien*, vol. 2, no. 1, pp. 40–47, 2022.
- [15] M. Julia and A. Jiddal Masyruroh, "Literature Review Determinasi Struktur Organisasi: Teknologi, Lingkungan Dan Strategi Organisasi," *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, vol. 3, no. 4, 2022, doi: 10.31933/jemsi.v3i4.895.
- [16] A. D. M. HM and S. A. Junianti, "Penerapan Teknologi Blockchain Dalam Sistem Informasi Akuntansi: Potensi Dan Tantangan," *Jurnal Jawara ...*, vol. 1, no. 1, 2023.
- [17] E. Novilia, W. Cholil, and T. B. Kurniawan, "Sains, Aplikasi, Komputasi dan Teknologi Informasi Analisa tingkat pelayanan IT service management pada penerapan sistem ujian nasional berbasis komputer dengan menggunakan kerangka kerja ITIL v3," vol. 2, no. 1, p. 24, 2020.
- [18] R. Bangun *et al.*, "STMIK PalComTech Customer Service Questionnaire Processing Application Design," *Jurnal Informatika dan Teknologi Informasi*, vol. 19, no. 1, pp. 47–58, 2022, doi: 10.31515/telematika.v19i1.6415.
- [19] F. S. Handayani, "Identifikasi Atribut Kualitas Aplikasi Ujian Online STMIK PalComTech Berdasarkan ISO 9126," in *Seminar Nasional Teknologi Informasi, Bisnis, dan Desain*, 2016, p. http–news.
- [20] H. Hadiwijaya, "Pengaruh quality of work life terhadap person organization fit dan implikasinya pada kinerja karyawan," *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya*, vol. 14, no. 4, pp. 439–448, 2016.
- [21] H. Hadiwijaya, "Analisis Organization Citizenship Behavior (Ocb) Dan Person Organization Fit (Po-Fit) Terhadap Kinerja Karyawan Bagian Non Medis Rumah Sakit Islam Siti Khodijah Palembang," *MOTIVASI*, vol. 2, no. 1, pp. 188–199, 2017.
- [22] R. Putriani and H. Hadiwijaya, "Laporan Kegiatan Pengirimanjasa Logistik PT Harmoni Mitra Utama," <http://repo.palcomtech.ac.id/id/eprint/418/>. 2021.

- [23] R. Putriani and H. Hadiwijaya, "Analisis Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Prosedur Pembayaran Hutang Rekanan Ekspedisi PT Harmoni Mitra Utama," <http://repo.palcomtech.ac.id/id/eprint/759/>. 2021.
- [24] A. Pitriyani and H. Hadiwijaya, "Laporan Kegiatan Prosedur Penerimaan Kas Pada House Of Dura Palembang," <http://repo.palcomtech.ac.id/id/eprint/445/>. 2021.
- [25] A. Pitriyani and H. Hadiwijaya, "Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Pada House of Dura Palembang," <http://repo.palcomtech.ac.id/id/eprint/742/>. 2021.
- [26] H. Hadiwijaya and D. Prasetya, "Meningkatkan Kualitas Produk dan Daya Saing melalui Inovasi dan Pemasaran Digital Pada Pengrajin Sangkar Burung di Palembang," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, vol. 1, no. 5, pp. 289–295, 2023.
- [27] H. Hadiwijaya and Febrianty, "Pemanfaatan Aplikasi Penjualan dan Stok Barang untuk Pengrajin Perkakas Rumah Tangga Berbahan Aluminium," *IKRA-ITH ABDIMAS*, vol. 3, no. 3, pp. 84–90, 2020.
- [28] A. B. Riswandi, "Teknologi Blockchain, Hak Cipta dan Islam," *Pidato Pengukuhan Guru Besar*, 2022.
- [29] T. P. Utomo, "Implementasi Teknologi Blockchain Di Perpustakaan: Peluang, Tantangan Dan Hambatan," *Buletin Perpustakaan*, vol. 4, no. 2, 2022.
- [30] Djumadi, "Teknologi Blockchain dalam Perspektif Ekonomi Islam / Keuangan Islam," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, vol. 6, no. 4, 2024, doi: 10.47467/alkharaj.v6i4.887.
- [31] M. P. Putri, "Conference on Information Technology, Information System and Electrical Engineering 222 Evaluasi Sistem Informasi Perpustakaan Politeknik Negeri Sriwijaya Menggunakan Framework Cobit," 2013.
- [32] Agung Anggara, Tri Wibowo, and Dini Hari Pertiwi, "Sistem Informasi Duta Mata Optical Palembang," Institut Teknologi dan Bisnis Palcomtech, 2022.
- [33] A. Nazaruddin *et al.*, *Analisa Perancangan Sistem Informasi Berorientasi Objek*. 2022.
- [34] H. Hadiwijaya, "Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Kepatuhan Bayar Pajak Kendaraan Pribadi Terhadap Kepuasan Pelayanan," *International Journal of Social Science and Business*, vol. 1, no. 3, pp. 177–185, 2017.
- [35] H. Hadiwijaya, "Analisis Organization Citizenship Behavior (OCB) Dan Disiplin Kerja Terhadap Prestasi Kerja Karyawan," in *Proceeding Ekomomi & Bisnis (Seminar Nasional Teknologi Informasi, Bisnis, dan Desain)*, Politeknik PalComTech, 2017, pp. 44–50.

- [36] H. Hadiwijaya, "Analisis Pengaruh Interpersonal Communication Terhadap Person Organization Fit Dan Implikasinya Pada Prestasi Kerja," *International Journal of Social Science and Business*, vol. 1, no. 2, pp. 89–97, 2017.
- [37] H. Hadiwijaya, "Pengaruh Insentif Dan Pengembangan Karir Terhadap Kepuasan Kerja Melalui Kinerja Karyawan Sebagai Variable Intervening (Studi Kasus Pada PT. Smartfren Telecom Palembang)," in *Proceeding Ekonomi & Bisnis (Seminar Nasional Teknologi Informasi, Bisnis, dan Desain)*, Politeknik Palcomtech, 2016, pp. 74–79.
- [38] H. Hadiwijaya, "Persepsi Siswa terhadap Pelayanan Jasa Pendidikan pada Lembaga Pendidikan El Rahma Palembang," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis (JENIUS)*, vol. 1, no. 3, pp. 221–237, 2011.
- [39] L. Linda and H. Hadiwijaya, "Laporan Kegiatan Prosedur Pembelian Tunai dan Kredit Pada CV. Indo Teknik Perkasa," <http://repo.palcomtech.ac.id/id/eprint/1474/>. 2023.
- [40] D. Dahlia and H. Hadiwijaya, "Laporan Kegiatan Prosedur Pembelian Rumah Pada PT Ath Zafir Propertindo," <http://repo.palcomtech.ac.id/id/eprint/871/>. 2022.
- [41] H. Hadiwijaya and G. Barovih, "Measuring the Level of Readiness for Integrated Business Startup System Adoption for SMEs Using the E-Readiness Model Approach," *KnE Social Sciences*, pp. 1–15, 2023.
- [42] H. Hadiwijaya and Febrianty, "The Effect Of Creative Leadership And Knowledge Sharing On Employee Performance," *International Journal of Scientific and Research Publications*, vol. 9, no. 7, pp. 301–307, 2019.
- [43] H. Hadiwijaya and G. Hutasoit, "Effect of emotional intelligence on student learning achievement." Muhammadiyah University Metro, 2017.
- [44] H. Hadiwijaya and G. Hutasoit, "Effect Of Emotional Intelligence And Motivation On Student Achievement," in *Proceeding Sriwijaya Economics, Accounting and Business Conference*, Universitas Sriwijaya, 2016, pp. 65–74.
- [45] H. Hadiwijaya and Nurussama, "Analysis of Working Environment's Effect on Working Motivation of Employee's," in *Proceedings of International Conference on Creative Industries*, Telkom University, 2016, pp. 288–295.
- [46] H. Hadiwijaya and A. Hanafi, "Pengaruh Kompetensi Dan Disiplin Terhadap Kepuasan Serta Implikasinya Pada Prestasi Kerja Karyawan," *JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS SRIWIJAYA*, vol. 14, no. 3, pp. 407–418, 2016.
- [47] H. Hadiwijaya and D. Prasetya, "Meningkatkan Kualitas Produk dan Daya Saing melalui Inovasi dan Pemasaran Digital Pada Pengrajin Sangkar Burung di Palembang," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, vol. 1, no. 5, pp. 289–295, 2023.

- [48] F. Harahap, "Perancangan Sistem Informasi Data Keluar Masuk Keuangan," *Seminar Nasional Informatika*, 2015.
- [49] Meidyana Permata, "Sistem Informasi Unit Kegiatan Mahasiswa STMIK Palcomtech," *SNTIBD 2016*, 2016.
- [50] R. Pratama and J. Purnama, "Website Layanan Informasi Pada SMK Nurul Iman Palembang," *STMIK Palcomtech*, 2021.
- [51] T. Jutawan and B. Effendi, "Sistem Informasi Kependudukan Pada Kelurahan Sukajadi Berbasis Website," *Institut Teknologi dan Bisnis Palcomtech*, 2023.
- [52] E. D. Kuswira and D. T. Octafian, "Website Informasi Bantuan Sosial Bagi Penduduk Kelurahan Sukajadi," <http://repo.palcomtech.ac.id/id/eprint/1504/>. 2023.
- [53] H. Hadiwijaya, "Pengaruh Insentif Dan Disiplin Terhadap Prestasi Kerja Pegawai (Studi Kasus Pada Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan)," in *Proceeding Sriwijaya Economic and Business Conference 2015*, Unsri Press ISBN 979-587-563-9, 2015, pp. 361–372.
- [54] H. Hadiwijaya, "Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada Unit Usaha Pengembangan Dan Lingkungan PT. Perkebunan Mitra Ogan Baturaja," *JURNAL Ekonomi dan Bisnis (JENIUS)*, vol. 5, no. 1, pp. 37–56, 2015.
- [55] R. Anggyta and H. Hadiwijaya, "Laporan Kegiatan Arus Kas Masuk Dan Keluar Pada PT Digital Solusindo Bestama," *Institut Teknologi dan Bisnis Palcomtech*, Palembang, 2022.
- [56] Marismiyati and H. Hadiwijaya, "Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Jasa BRT Transmisi Palembang," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis (JENIUS)*, vol. 3, no. 3, pp. 268–281, 2013.
- [57] Nurussama and H. Hadiwijaya, "Customers Attitude, Subjective Norm And Action Due To Unsatisfaction Service From Starry Hotel," in *Proceedings of International Conference on Creative Industries*, Open Science Framework, 2016, pp. 513–519.
- [58] I. S. Rahayu and H. Hadiwijaya, "Laporan Kegiatan Praktik Kerja Lapangan di Bagian Administrasi Pada PT Parit Panjang," *Politeknik Palcomtech*, 2022.
- [59] D. A. Natalia and H. Hadiwijaya, "Laporan Kegiatan Tentang Sistem Penggajian Karyawan Outsourcing Pada PT. Komando Pengamanan Sriwidjaja," <http://repo.palcomtech.ac.id/id/eprint/1420/>. 2023.
- [60] A. V. Siagian and H. Hadiwijaya, "Laporan Kegiatan Sistem Pemberian Kredit Sampai Penyelesaian Kredit Pada PT BPR Catur Mas," <http://repo.palcomtech.ac.id/id/eprint/854/>. 2022.

- [61] H. Hadiwijaya, F. Febrianty, and D. Darmawi, "Pendampingan manajemen usaha dan permodalan pada UKM batu bata," *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 2, no. 2, pp. 353–359, 2020.
- [62] H. Hadiwijaya, Febrianty, and D. Darmawi, "Pendampingan Komunitas UMKM Batu Bata melalui Penggunaan Aplikasi Perhitungan Stock berbasis E-commerce di Desa Pasir Putih Ujung Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin," *Engagement: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 3, no. 2, pp. 262–270, 2019.
- [63] G. A. T. Maida and H. Hadiwijaya, "Analisis Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Prosedur Pemberian Kredit Pada PT Federal International Finance Cabang Palembang," <http://repo.palcomtech.ac.id/id/eprint/748/>. 2021.
- [64] H. Hadiwijaya, Febrianty, and R. A. Azdy, "System Application E-dashboard on the Performance of Worker Motivation as an Intervening Variable Special Child Guidance on Institutions," *Webology*, vol. 19, no. 1, 2022.
- [65] F. Febrianty, H. Hadiwijaya, and D. T. Octafian, "Measurement of e-school User Experience, Does it Support Blended Learning during the Covid-19 Pandemic?:(Case Studies at Three Parent Schools LPKA Class I Palembang)," *Sinkron: jurnal dan penelitian teknik informatika*, vol. 5, no. 2, pp. 282–293, 2021.
- [66] H. Agustina, W. Zakaria, M. Yuliansyah, H. Hendra, and A. Muhammad, "Work Environment and Life Balance on Work Passion and Its Implications on Turnover Intention," *Russ J Agric Socioecon Sci*, vol. 6, no. 126, pp. 97–110, 2022.
- [67] Febrianty, H. Hadiwijaya, and I. G. E. P. S. Sentanu, "Effects of WFH (Work From Home) Policies, Perceived Organizational Support, Job Stress, and the Ability to Use Technology on Lecturer Performance During the New Normal," in *3rd Annual International Conference on Public and Business Administration (AICoBPA 2020)*, Atlantis Press, 2021, pp. 263–271.
- [68] A. Hanafi, Z. Wahab, Y. M. Diah, H. Hadiwijaya, and M. Azmi, "Work Environment And Life Balance On Work Passion And Its Implications On Turnover Intention," *RJOAS: Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, vol. 6, no. 126, pp. 91–110, 2022.
- [69] A. J. Sayuti, Febrianty, H. Hadiwijaya, and A. A. G. Sepriansyah, "Perbaikan Manajemen Usaha Kelompok Ukm Rumah Tajung Antiq (RTA) Penghasil Kain Tenun Tajung Dan Blongsong Khas Palembang Dalam Menghadapi Era New Normal," in *Konferensi Nasional Pengabdian Masyarakat (KOPEMAS) 2020*, 2021.
- [70] B. F. Febrianty, G. Barovich, A. Adelin, H. Hadiwijaya, and F. Sri Handayani, "Strategic Planning Of Information Systems and Implementation of Marketplace Integrated Business

- Startup (Ibs) Systems in South Sumatra,” *Resmilitaris*, vol. 12, no. 5, pp. 619–625, 2022, [Online]. Available: <https://ibs.sumselprov.go.id/>
- [71] Adelin, Febrianty, H. Hadiwijaya, D. T. Octafian, and G. Barovich, “Integrated Business Startup (IBS) Innovation Design for Cooperatives And Smes South Sumatera Province Based On Android,” in *The 3rd International Conference on Advance & Scientific Innovation*, 2020.
- [72] F. Febrianty, G. Barovich, A. Adelin, H. Hadiwijaya, and F. S. Handayani, “Strategic Planning Of Information Systems and Implementation of Marketplace Integrated Business Startup (Ibs) Systems in South Sumatra,” *resmilitaris*, vol. 12, no. 5, pp. 619–625, 2022.
- [73] J. Sayuti, Febrianty, H. Hadiwijaya, and A. A. G. Sepriansyah, “Perbaikan Manajemen Usaha Dan Peningkatan Daya Saing Kelompok Ukm Rumah Tajung Antiq (RTA) Penghasil Kain Tenun Tajung Dan Blongsong Khas Palembang Dalam Menghadapi Era New Normal.” Penerbit NEM, 2021.
- [74] A. Yulian and H. Hadiwijaya, “Laporan Kegiatan Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Pada PT. Sukses Jaya Indotama Palembang,” <http://repo.palcomtech.ac.id/id/eprint/852/>. 2022.
- [75] Febrianty and H. Hadiwijaya, “Optimasi Omset UKM Melalui Digital Marketing.” IN Patent 000,176,776, 2020.
- [76] R. R. A. R. Anggraini and H. Hadiwijaya, “Laporan Kegiatan Arus Kas Masuk dan Keluar Pada PT Digital Solusindo Bestama,” <http://repo.palcomtech.ac.id/id/eprint/917/>. 2022.
- [77] A. N. Sulisty, R. Yanto, and H. Hadiwijaya, “Concept Art 3 Dimensi Sultan Mahmud Badaruddin II.” IN Patent 000,174,645, 2020.
- [78] D. T. Octafian, F. Febrianty, and H. Hadiwijaya, “User Experience Analysis on Class I LPKA Palembang Filial E-School,” in *Journal of Physics: Conference Series*, IOP Publishing, 2020, pp. 1–8.
- [79] Febrianty, H. Hadiwijaya, G. Barovich, and A. Adelin, “Measuring the Level of Readiness for Integrated Business Startup System Adoption for SMEs Using the E-Readiness Model Approach,” *KnE Social Sciences*, May 2023, doi: 10.18502/kss.v8i9.13313.
- [80] H. Hadiwijaya, S. Sulastri, A. Hanafi, and M. Widiyanti, “Interpersonal Communication and Work Motivation on the Performance of Civil Servants in Banyuasin Regency,” in *Kilisuci International Conference on Economic & Business*, 2023, pp. 10–19.
- [81] H. Hadiwijaya, Sulastri, A. Hanafi, and M. Widiyanti, “Courtesy Attitude To Motivation And The Implications On The Performance Of Civil Servants In Banyuasin Regency,” *Seybold Report*, vol. 17, no. 9, pp. 1435–1445, 2022.

- [82] A. Anggara, T. Wibowo, and A. Widyanto, "Sistem Informasi Duta Mata Optical Palembang," Politeknik Palcomtech, 2022.
- [83] Y. Denyka, H. Djasri, and A. Utarini, "Dampak Implementasi Program Pendaftaran Daring Untuk Pasien Rawat Jalan Di Rumah Sakit Dr . Oen Solo Baru," *The Journal of Hospital Accreditation*, vol. 04, no. 2, 2022.
- [84] N. Harahap and R. Tutik, "Mobile Health Application (mHEALTH) Versi Bahasa Daerah Dalam Peningkatan Literasi Kesehatan Pasien Kanker dan Cargiver : Tinjauan Literatur," *Jurnal Ilmiah Kesehatan Pencerah*, vol. 10, no. 2, 2021.
- [85] Muhammad Romzhi Fatrianto and Mahmud Mahmud, "Perancangan Sistem Informasi Keuangan Pada Koperasi Cermat," STMIK Palcomtech, 2022.
- [86] A. Triwahyuni and M. Veronica, "Perancangan Sistem Informasi Pengadaan Barang Pada STMIK Palcomtech Palembang," *Teknomatika*, vol. 3, no. 03, pp. 214–225, 2013.
- [87] A. Adelin, F. Febrianty, H. Hadiwijaya, D. T. Octafian, and G. Barovich, "Integrated Business Startup (IBS) Innovation Design for Cooperatives And Smes South Sumatera Province Based On Android," in *Proceedings of the 3rd International Conference on Advance & Scientific Innovation, ICASI 2020*, Medan, Sep. 2020.
- [88] Febrianty, H. Hadiwijaya, G. Barovich, and Adelin, "Implementation of Business Intelligence on IBS (Integrated Business Start-up) Dashboard Monitoring Marketplace in Decision Making and SME Development Programs.," *Review of International Geographical Education Online*, vol. 11, no. 7, pp. 1247–1259, 2021.
- [89] F. Febrianty, H. Hadiwijaya, and D. T. Octafian, "Monograf e-School Filial LPKA Kelas 1 Palembang," 2019.
- [90] F. Febrianty, H. Hadiwijaya, and D. T. Octafian, "E-Schools Development In Filial Schools As A Solution To Improve Teaching And Learning Activities And The Effectiveness Of School Administration," *JPI (Jurnal Pendidikan Indonesia)*, vol. 9, no. 3, pp. 468–478, 2020.
- [91] Febrianty, H. Hadiwijaya, and D. T. Octafian, "System Development Management E-School as a Students Information Media," in *Journal of Physics: Conference Series*, IOP Publishing, 2021, pp. 1–11.
- [92] H. Hadiwijaya, Febrianty, and R. A. Azdy, "Database Design for Child Special Development Institution's Service Performance E-Dashboard (Case Study: Palembang Child Special Development Institution)," in *Atlantis Highlights in Engineering*, 2021, pp. 542–549.

- [93] F. Febrianty, H. Hadiwijaya, G. Barovih, and A. Adelin, "Implementation of Business Intelligence on IBS (Integrated Business Start-up) Dashboard Monitoring Marketplace in Decision Making and SME Development Programs.," *Rigeo*, vol. 11, no. 7, 2021.
- [94] Febrianty, H. Hadiwijaya, D. T. Octafian, G. Barovih, and Adelin, "The Integrated Business Startup (IBS) Model Initiated by the Provincial Government as a Future Hybrid Approach on the Competitiveness of SMEs and Cooperatives," *Psychol Educ*, vol. 57, no. 8, pp. 461–471, 2021.
- [95] F. Febrianty, G. Barovih, A. Adelin, H. Hadiwijaya, and F. S. Handayani, "Strategic Planning Of Information Systems and Implementation of Marketplace Integrated Business Startup (Ibs) Systems in South Sumatra," *resmilitaris*, vol. 12, no. 5, pp. 619–625, 2022.
- [96] N. Setiawan and Y. Shodiq Satori, "Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Karyawan Terbaik," 2024, Accessed: Jan. 19, 2024. [Online]. Available: <http://repo.palcomtech.ac.id/id/eprint/2011/>
- [97] M. Permata, "Sistem Informasi Unit Kegiatan Mahasiswa STMIK Palcomtech," *SNTIBD*, vol. 1, no. 1, pp. 315–319, 2016.